

NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHGA KONSEPTUAL YONDASHUVLAR

Firdavs NAVRO'ZOV

Buxoro davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354107>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim tizimini boshqarish mexanizmlarini o'zgartirish, takomillashtirishni, ya'ni boshqaruvning ma'muriy buyruqbozlik metodlaridan voz kechib, ijtimoiy-iqtisodiy, zamonaviy talablarga mos keladigan, demokratik tamoyillarga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirish xususida fikr yuritilgan. Bu bugungi kunning eng asosiy talablaridan biri bo'lib, nafaqat boshqaruv muammolari, balki subyektlarning boshqaruv faoliyatini tashkil etish va ularni shakllantirish zamirida, eng avvalo, boshqaruv tizimining turli bo'g'ini rahbarlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirishning yo'l-yo'riqlarini aniqlash, yangi sharoitlarga muvofiqlashtirish va amaliyotga joriy etish vazifalarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: menejment, rahbar, nodavlat ta'lim, boshqarish, pedagogik menejment, axborot texnologiyalari.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi zamonaviy islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hamda bozor iqtisodiyoti chuqur ildiz otib borayotgan davrda xalqaro ta'lim dasturlariga muvofiq bir qator yangi talablar yuzaga keldi. Ular ichida eng muhimlari: ijtimoiy - psixologik diagnostika; guruhlarda o'zaro shaxsiy munosabatlarni, rahbarlik munosabatlarini tahlil qilish va tartibga solish; funksional va ijtimoiy ixtiloflarni hamda stresslarni boshqarish; ta'lim tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlash; pedagogik xodimlarga bo'lgan ehtiyojlarni tahlil qilish; pedagogik xodimlarning kasbiy va ijtimoiy-psixologik moslashuvini ta'minlash, ularning malakasini oshirish; nodavlat ta'lim muassasalari (NTM)ni boshqarish tizimini takomillashtirish; ta'lim tizimini boshqaruv jarayoniga yangicha yondashuv; ta'lim muassasalarida mehnat-huquqiy munosabatlar masalalaridir. Bu nafaqat nodavlat ta'lim tizimidagi boshqaruv muammolarini, balki NTM rahbarlari tomonidan boshqaruvni takomillashtirish hamda boshqaruvning innovasion usullarini amaliyotga tatbiq etish, shuningdek, turli darajadagi rahbarlarning boshqaruv faoliyatida mavjud muammolarni oldindan ko'rish va ularni ijobiy hal etish qobiliyatlarini shakllantirishni olg'a surmoqda. Shundan kelib chiqib, ta'lim tizimini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar barcha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishda fan-texnika yutuqlariga asoslangan boshqaruvning eng samarali, innovasion metodlaridan foydalanishni, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va malakalarni, yangi shaxsiy va kasbiy sifatlarni talab qiladi.

“Boshqaruv” fan sifatida shakllangunga qadar o'tgan davrlarda ham ushbu jarayonning tub mohiyati va mazmunini tushungan va amaliyotda qo'llagan, turli murakkab insonlarning guruhlariga muvaffaqiyatli rahbarlik qilgan, o'z tajriba va nuqtai nazarlarini kelajak avlodga meros sifatida qoldirgan buyuk shaxslar bo'lganki, ularning g'oyalarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shunday sifatlarga ega shaxslardan biri Sohibqiron Amir Temurdir. Uning boshqaruvga doir boy merosini tarixiy adabiyotlardan o'rganishimiz mumkin.

Shuningdek, “Temur tuzuklari”ni o‘qib [1], boshqaruvning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish mumkin.

“Boshqaruv” so‘zi odatda aniq bir maqsadga erishish uchun boshqariluvchi tizimiga faol ta‘sir ko‘rsatish to‘g‘risida gapirilganda qo‘llaniladi. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar sababli vujudga kelayotgan ta‘lim falsafasining o‘zgarishlari yangi boshqaruv paradigmasiga o‘tishni taqozo etadi. Yangi paradigma ta‘limni boshqarishga turli xil yondashuvlarni qo‘llashga asoslangan [2; 181]. Bunday har xil qarashlar yordamida o‘quv ishlari, o‘qituvchining ilmiy-metodik ishlari, ta‘lim muassasasi rahbarlari faoliyatida o‘zgartirishlarni amalga oshirish mumkin.

Adabiyotlarda boshqaruvning ma‘nosi bo‘yicha uch xil yo‘nalishda tushunchalar mavjud. Birinchisiga ko‘ra, boshqaruv ma‘nosini faoliyat deb keltirilgan. Masalan, o‘z vaqtida boshqaruv fanining rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘shgan, boshqaruv nazariyasi asoschilaridan biri fransuz olimi A.Fayol boshqarishni kelajakni ko‘ruvchi; tashkilotni idora qiluvchi; faoliyatni tashkillashtiruvchi; faoliyat turlarini muvofiqlashtiruvchi; qaror va buyruqlarning bajarilishini nazorat qiluvchi kuchli qurol deb ataydi [3, 8-b.].

Ikkinchi yo‘nalish vakillari boshqaruvni bir tizimning ikkinchisiga, shaxsning ikkinchi bir shaxsga yoki guruhga “ta‘sir etishi” deb hisoblaydilar. Bu yo‘nalish tarafdorlari boshqaruv maqsadga yo‘naltirilgan ta‘sir etish, subyektning obyektga ta‘siri natijasida obyektning o‘zgarishi, deb ta‘riflaydilar [4].

Uchinchi yo‘nalishga ko‘ra, boshqaruv subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir, ya‘ni to‘g‘ri va teskari ta‘sirlarning uzluksizligi, bir-biriga ta‘sir etuvchi subyektlarning o‘zgarishini organik bog‘liqligi degan qarashlar mavjud.

Ba‘zan “pedagogik menejment” iborasi maktabni boshqarish yoki ta‘limni boshqarish terminlarining sinonimlari sifatida tushuniladi. Bizning fikrimizcha, bunday talqin unchalik to‘g‘ri emas, “ta‘lim menejmenti”, shuningdek, “nodavlat ta‘lim menejmenti” tushunchalari doirasida sinonimlik kuzatiladi. “Pedagogik” so‘zi keng qamrovli bo‘lib, bir oz boshqacha ma‘nolarni ifodalaydi.

Pedagogik menejment vazifalarini aniqlagan holda, V.P.Simonovning ta‘kidlashicha, menejment subyektining muhim harakatlari axborotlarga bog‘liq bo‘lib, boshqaruv uchun axborotlar zarur, u menejment faoliyatining predmeti hamda natijasi hisoblanadi. Muallif pedagogik menejmentning uch funksiyasini ajratib ko‘rsatadi: qaror qabul qilish (farmoyish, buyruq, tavsiya va h.k.); qabul qilingan qarorlarning bajarilishini tashkil etish (moddiy-texnik ta‘minoti, o‘zaro kelishish, ijrochilarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olish); dastlabki, joriy va yakuniy nazorat (natijalarni hisobga olish, samaradorlikni tahlil qilish va baholash) [8, 47 – 53-b.]. Ko‘rinib turibdiki, muallif tomonidan ajratib ko‘rsatilgan barcha funksiyalar kompleks xususiyatga ega va tugallangan jarayon ekanligini ko‘rsatadi.

M.M.Potashnik va A.M.Moiseevlar [9, 45-b.], “ta‘limni boshqarish – bu turli xil topshiriqlarni hamkorlikda bajarish maqsadida insonlarni bir guruhga birlashtirish yo‘nalishidagi subyektning faoliyati, maktabni ijtimoiy jamoa sifatida tadqiq etuvchi, ya‘ni uni ta‘lim tizimining munisipal, regional va federal tashkilotlari sifatida o‘rganuvchi mustaqil soha”, – deb ta‘kidlaydilar.

Menejment fani ham ijtimoiy, ham tabiiy fanlar bilan bog‘liq holda rivojlanib borib maqsad va vazifalariga, xizmat qilish sohalariga ko‘ra bir necha turga bo‘linadi: amaliy menejment, innovation menejment, strategik menejment, marketing menejmenti, moliya menejmenti,

texnologik menejment, ma'muriy menejment, ta'lim menejmenti va boshqalar. Biz ularni menejment fanining shoxobchalari deb atashimiz mumkin.

L.Fishman fikriga ko'ra, ta'lim menejmenti – bu ilmiy asosda tashkil etilgan, o'ziga xos pog'onaviylikka asoslangan boshqaruv: rahbar, pedagogik jamoa, ta'lim oluvchilar jamoasi. Shunga ko'ra boshqaruvni turli xil modellar asosida amalga oshirish mumkin: integral model, birinchi pog'ona – pedagogik jamoa faoliyatini boshqarish; ikkinchi pog'ona – o'quvchilar faoliyatini boshqarish.

Hozirgi zamon pedagogika fanida tizimli yondashuv metodologiyasiz boshqaruv muammolarini hal etilishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Agarda biz maktab bilan ta'lim jarayonini o'zaro bog'liq holda yaxlit tizim deb hisoblasak, ularni boshqarish ham tizimli xususiyatga ega bo'lishi kerak. Bunday yondashuvni joriy etilishi boshqaruvda tasodifiy va kutilmagan holatlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Tizimli yondashuvning asosiy tushunchasi “tizim” bo'lib, aloqa, munosabatlar, integrasiya, yaxlitlik, tashkil etuvchi qismlar kabi tushunchalar orqali ifodalanadi. Bu tizimning bir-biri bilan bog'liq bo'lgan, o'zaro ta'sir etuvchi qismlarining majmui yaxlit obyektini tashkil etadi. Har qanday tashkil etuvchi qismlarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro aloqalari biror bir tizimni tashkil etmaydi. Tizimli yondashuvda ularning bu xususiyatlari va umumiy majmuasi integrativ tuzilishga ega bo'lib, mazkur tizimning asosiy omillari hisoblanadi. Tizimni vujudga kelishi quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi: o'zaro ta'sir etuvchi qismlarning ko'pligi; bir-biri bilan o'zaro muvofiqligi hamda xususiyatlarining umumiyliigi; o'zaro ta'sir etishga yo'nalganligi, o'zaro kirishib ketish xususiyatlari.

Mamlakatimizda va xorijda ta'limni boshqarishning ilmiy asoslari paydo bo'lishi o'zining chuqur tarixiy ildizlariga ega bo'lib, bu tizimli boshqaruvning rivojlanish jarayonidir. Boshqaruvga ilmiy yondashuvning barcha asoslari umumnazariy, umumboshqaruv, umumtexnologik, umumtizimlilik yondashuvlar bo'yicha olib borilgan izlanishlarning natijalariga asoslanadi. “Tizimli boshqaruvning rivojlanishi – bu birinchi o'rinda tizimli tafakkurning rivojlanishidir” [14, 11-b.]. Shundan kelib chiqib, tadqiqotchi, olim yoki rahbar har bir hodisa va voqeani, har bir boshqaruv obyektini tizim sifatida ko'rib chiqadi va o'z faoliyatida tizimli yondashuv tamoyillarini qo'llaydi.

Faoliyatning muvaffaqiyatsizliklari va natijalarning zamonaviy talablarga mos kelmayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni olib, mavjud bo'lgan muammolarni tizim o'z salohiyati darajasida eski usullar asosida hal qilishga harakat qiladi. Tanglikni bartaraf etish tizimni qayta tashkil etish asosida amalga oshiriladi. Maktab bir butun organizm sifatida ichki o'zgarishlarga asosan rivojlanadi va o'zaro aloqalar tizimi barqarorlashadi. Maqsadga erishishdagi vazifalar, turli xil yangi masalalarni hal etish zamonaviy usullar yordamida amalga oshiriladi, natijalar zamon talablariga moslashadi va tizim o'z faoliyatini ijobiy baholaydi.

Ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun tashkil etilgan maktabning strukturasi va komponentlarini aniqlashda faoliyat jarayonlarining xususiyatlari inobatga olinadi. Bu jarayonlarni asosan quyidagi turlarga bo'lish mumkin. Asosiy (ta'lim-tarbiya) jarayon maktabning asosiy maqsadlariga, ko'zlangan natijalarga erishishga yo'naltirilgan bo'ladi va ta'minlovchi jarayon maktabning natijalariga to'g'ridan-to'g'ri o'z ta'sirini ko'rsatmasa-da, uning asosiy vazifalarini bajarishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratadi va ta'minlab beradi.

Maktabda ta'lim-tarbiya jarayoni iki kichik tizim doirasida, ya'ni darsda va darsdan tashqari faoliyat jarayonlarida amalga oshiriladi. Bu jarayonlarni hamda o'zaro bog'liq bo'lgan tashkil etuvchi qismlarning ichki tabiatida mavjud bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga olgan hamkorlikdagi faoliyatlar, shuningdek, ichki sharoit va imkoniyatlar pedagogik tizimni tashkil etadi, bunda tizimning subyekti hisoblangan pedagoglar, o'quvchilar, ota-onalar va boshqaruvchilarning faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik tizim maktabning vazifasi, maqsadga qaratilgan yo'nalishi, falsafasi, ta'lim muassasasi tomonidan tanlangan model, strategiya va taktikasi orqali tavsiflanadi.

Ta'lim muassasalari oldida turgan maqsadlarga erishish pedagogik xodimlari va boshqa texnik xodimlarning hamkorlikdagi samarali faoliyatini nazarda tutadi. Bu jarayon ta'lim muassasalarida faoliyatni muvofiqlashtirishni, muayyan ichki tartib-qoidalar o'rnatilishini talab qiladi. Mazkur tartib-qoidalar tashkiliy tuzilish shaklida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Tashkiliy tuzilish ta'lim muassasasi pedagogik xodimlari va rahbar xodimlar bajaradigan vazifalar yo'nalishini va bajariladigan vazifalar o'rtasidagi nisbatni (o'zaro bo'ysunishni) belgilab beradi. Tashkiliy tuzilish boshqaruv faoliyatida ancha qulayliklar yaratadi va uni samarali tashkil etishning asosi hisoblanadi, chunki muassasadagi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga hamda umumiy faoliyatga ichki barqarorlik bag'ishlaydi. Bajariladigan vazifalarning yo'nalishlari bo'yicha ta'lim muassasasi xodimlari an'anaviy ravishda quyidagi uch toifaga bo'linadilar: *rahbarlar, mutaxassislar va ijrochilar*.

Rahbarlarga ta'lim muassasasi direktori, direktorning ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari hamda o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari, boshlang'ich sinflar bo'yicha ilmiy bo'lim mudiri, shuningdek, o'z yo'nalishi bo'yicha xo'jalik ishlari bo'yicha bo'lim boshlig'ini ham kiritish mumkin.

References:

1. Temur tuzuklari / V.Ahmedov tahriri ostida. – Toshkent: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1996. – 75-76-b.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 221 с.
3. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Y. Menejment: Darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.–702 b.
4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.
5. Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. – Петрозаводск: Фолиум, 1996. – С. 133.
6. Китов А.И. Экспериментальное исследование процесса руководства: Социально-психологические проблемы руководства и управления коллективами. – М., 1984. – 184 с.
7. Кунц Г., ОДоннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. В 2-х т. – М.: Прогресс, 1981. – 997 с.
8. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М.: Новая школа, 2000. – С. 47-53.
9. Поташник М.М., Моисеев А.М. Диссертации по управлению образованием: Состояние, проблемы, современные требования. – М.: Новая школа, 1998. – С. 45.
10. G'ulomov S. S. Menejment asoslari. – Toshkent: Sharq, 2002. – 366 b.
11. Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. – М.:

Наука, 1995. – 272 с.

12. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. – М.: Наука, 1990. – С. 23.

13. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования: Учебное пособие. – Л.: ЛГУ, 1986. – С. 112.

14. Подобед В.И. Системное управление образованием взрослых. – СПб.: ИОВ РАО, 2000. – С. 11.

15. Соколов А.Г. Концепция и практика системного управления профессиональным учебным заведением. – СПб., 2000. – 269 с.

16. Плахова Л.М. Как сделать хорошую школу?!: Практикоориентированное пособие по проектированию и управлению школой. Ч. 2. – М., 2000. – 160 с.

17. Никитин Э.М. Научно-организационные основы федеральной системы повышения квалификации в условиях реформирования образования: Учебное пособие. – М.: РИПКРО, 1994. – 96 с.

